

МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА.

Научный руководитель: **Собирова Лола Шавкатовна**
Соатова Мафтуна Эшпарда кизи
магистрант Ташкентского Финансового института
Специальность “Управление инвестициями”

***Аннотация.** В мировом масштабе туризм занимает значительное место среди отраслей внешнеэкономической ориентации, выполняет важнейшие функции межгосударственных обменов, налаживания торгово-экономических и деловых контактов. Туристическая сфера является важной составляющей экономики государства, не только привлекает к выработке туристического продукта большинство отраслей отечественной экономики, но и стимулирует их развитие. Рассматривая опыт зарубежных стран, можно констатировать, что динамичное развитие туристической сферы зависит от восприятия на уровне государства важности туризма и использования рычагов государственной поддержки. Согласно рекомендациям ВТО, современное состояние туризма, в первую очередь, нуждается в поддержке государства, а уже потом – частного сектора.*

***Ключевые слова.** Туризм, индустрия туризма, мировой опыт, государственной управление, управление инвестициями*

***Annotatsiya.** Jahon miqyosida turizm tashqi iqtisodiy yo'nalish tarmoqlari orasida muhim o'rin tutadi, davlatlararo almashinuv, savdo-iqtisodiy va ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatishning eng muhim funktsiyalarini bajaradi. Turizm sektori davlat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, nafaqat milliy iqtisodiyotning aksariyat tarmoqlarini turizm mahsulotini ishlab chiqishga jalb qiladi, balki ularning rivojlanishini rag'batlantiradi. Xorijiy mamlakatlar tajribasini inobatga olgan holda shuni aytish mumkinki, turizm sohasining jadal rivojlanishi turizmning ahamiyatini davlat darajasida idrok etish va davlat*

tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan dastaklardan foydalanishga bog'liq. JST tavsiyalariga ko'ra, turizmning hozirgi holati, birinchi navbatda, davlat tomonidan, shundan keyingina xususiy sektor tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak.

Калит сўзлар. *Turizm, turizm industriyasi, jahon tajribasi, davlat boshqaruvi, investitsiyalarni boshqarish*

Abstract. *On a global scale, tourism occupies a significant place among the branches of foreign economic orientation, performs the most important functions of interstate exchanges, and the establishment of trade, economic and business contacts. The tourism sector is an important component of the state economy, not only attracts most sectors of the domestic economy to the development of a tourism product, but also stimulates their development. Considering the experience of foreign countries, it can be stated that the dynamic development of the tourism sector depends on the perception at the state level of the importance of tourism and the use of state support levers. According to the WTO recommendations, the current state of tourism, first of all, needs the support of the state, and only then - the private sector.*

Key words. *Tourism, industry of tourism, world experience, public management, management of investment*

Мировой опыт инвестиционной деятельности свидетельствует, что одним из направлений экономического развития является привлечение иностранного капитала, который позволяет обновить отечественное производство и ограничить импорт товаров на внутренний рынок. Важным фактором, который способствует привлечению иностранных инвестиций в региональный туризм, является функционирование информационных и коммуникационных систем, обеспечивающих прозрачность деятельности предприятий отрасли для инвесторов, а также доступ к важным сведениям и возможность оперативного принятия инвестиционных решений как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Для активизации

инвестиционного процесса в регионе необходимо создание специальных условий, к которым можно отнести:

- правовое обеспечение гарантий частной собственности;
- разработку системы экономических критериев и условий принятия хозяйственных решений;
- либерализацию цен, использование рыночных подходов к ценообразованию на услуги туризма;
- либерализацию внешней торговли и валютного рынка;
- формирование рыночной инфраструктуры и рынка капиталов.

Рис 1. Международное перемещение туристов 2022¹

Опыт зарубежных стран показывает важность участия государства в правильном функционировании сферы туризма. Уже не секрет, что туризм в нынешнее время является одним из важных составляющих в развитие экономики страны.

¹ Обзор населения мира - <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-visited-countries>

Рис 2. Глобальные прямые иностранные инвестиции в туризм ²

На опыте зарубежных стран можно увидеть участия государства в инвестиционном процессе, для развитие туристической сферы:

- снижение цены инвестиций в туристические проекты, включая займы по выгодным процентным ставкам (правительство возмещает разницу между фиксированной процентной ставкой и рыночной);
- низкие цены на продажу, аренду земли или инфраструктуры;
- снижение пошлин, налоговые льготы, защита от двойного налогообложения с помощью заключения соглашений с другими странами;
- прямые субсидии или предоставление гарантий на инвестиции с целью привлечения иностранных инвесторов.

Многие страны имеют свою государственную политику управления инвестициями в сфере туризма. К примеру, в Австрии, Португалии и Греции предоставляют преимущества льготным займам, во Франции, Великобритании и Италии особое внимание уделяют субсидиям, а в Испании – невысоким налогом на добавленную стоимость. В Тунисе, Италии, Испании

² Онлайн-база данных трансграничных инвестиций в новые проекты - www.fdimarkets.com

и Польши потенциальных инвесторов на определенный период освобождают от налогов на землю.

Рис 3. Топ 10 стран для инвестиционных проектов в сфере туризма³

Как известно многим, главная роль государства в управление инвестициями в сфере туризма зависит от того, как на государственном уровне воспринимается данная отрасль экономики, насколько она пользуется государственной поддержкой. Очень важно в периодической основе исследовать территорию для оценки туристского потенциала, подготовки программ развития турбизнеса, проектов необходимой инфраструктуры курортных регионов и туристских центров, и особенно в информационное обеспечение, и в рекламу направления, так как именно они являются в нынешнее время составляющей частью многих экономик в ее развитие. Во многих странах разработана национальная программа развития туризма. К примеру, в Великобритании –ВТА (British Tourist Authority), в Ирландии –Irish Board, в Испании –Turespana, в Италии –ENIT, в Норвегии –NORTRA и т. д. Именно они открывают и содержат представительства по туризму в других

³ Онлайн-база данных трансграничных инвестиций в новые проекты - www.fdimarkets.com

странах, разрабатывают привлекающие туристов программы и обеспечивают поток туристской информации.

Но в некоторых странах с развитой рыночной экономикой государственное регулирование отсутствует, и субъекты рынка сами осуществляют оперативное регулирование (например, в США в 1997 году была упразднена государственная администрация, занимающаяся вопросами развития туристической отрасли).

Так почему в некоторых странах, отсутствует государственное управление или же частично участвует в данном процессе? Мировой опыт показывает, что государство не всегда может рационально направлять инвестиционные средства в нужные отрасли. Важно оценить возможности страны, и двигаться в нужном направлении, примером может послужить Чемпионат Мира по футболу FIFA 2022 проведенный в Катаре. Катар примет более 1,5 миллиона посетителей на Чемпионат мира по футболу, и несомненно, что знакомство со страной и ее достопримечательностями станет эпицентром всего. Многие туристические агентства в Катаре выразили энтузиазм, помогая стране добиться феноменального успеха в этом отношении. Благодаря этому турниру страна сможет продемонстрировать свое быстрое превращение из мини-анклава, добывающего жемчуг, в огромную космополитическую страну Ближнего Востока, что сделает ее экспортером энергии и транзитным узлом с целью укрепления экономики.

В развитие туристической отрасли, играет важную роль не только создание новых возможностей, но и развитие уже существующих, например:

- Туристические отели являются одними из самых известных объектов туристической недвижимости, с помощью которых могут быть реализованы инвестиционные проекты. Они очень популярны у туристов в разное время года и отличаются большой доходностью.

- Торговые центры являются одними из самых известных видов инвестиций во многих странах, потому что они содержат множество магазинов, кафе, ресторанов, спортивных залов и кинотеатров, с помощью которых можно создавать проекты и которые приносят огромную прибыль своим владельцам. В том числе можно привести пример торговые рынки Узбекистана, что является одной из привлекательных мест для туристов, благодаря своему многопрофильности.

- Туристические объекты, расположенные в местах отдыха между государствами, являются одними из важных инвестиционных объектов в туристическом секторе.

- Рестораны, кафе, курорты, дома отдыха, шале и дома для годовой аренды являются важными типами туристической недвижимости.

Кроме этого, существуют много инвестиционных секторов, в первую очередь промышленность, финансы, энергетика, страхование и финансы, транспорт, горнодобывающая промышленность и розничная торговля.

Таким образом, уровень инвестиционной привлекательности территории определяется совокупностью факторов, с одной стороны, содействующих инвестиционной деятельности, а с другой - препятствующих ей.

Выход экономики из хронического отставания и дотационности непосредственно зависит от масштабов и темпов развития инвестиционной деятельности, поэтому улучшение инвестиционного климата и расширение доступа предпринимателям к инвестиционным ресурсам является одной из центральных проблем социально-экономического развития республики. Конечно, на этом этапе очень важно роль государства в рациональном направлении инвестиционных средств, для дальнейшего развития туризма и

повышения ее привлекательности не только для туристов, но и инвесторов в том числе.

Использованная литература.

1. worldpopulationreview.com
2. www.fdimarkets.com
3. www.turizm.gov.tr.
4. uzbekistan.travel/ru
5. themag.uz
6. invest-in-uzbekistan.org/